

**XXI Congreso Internacional
de Investigación Educativa**
Barcelona, del 19 al 21 de junio de 2024

Investigación educativa e innovación
ante los retos de la sostenibilidad

aidipe

USO COMPARTIDO Y REUTILIZACIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Inmaculada Chiva-Sanchís
Celia Martínez-Córdoba
Adolfo Alonso-Arroyo
Rafael Aleixandre-Benavent
Andrea Sixto-Costoya
Juan Carlos Valderrama-Zurián

Universitat de València
Grupo de investigación DIVFOREVA y UISYS

Introducción

- **Creciente cantidad** de **datos de investigación**.
- Muchos permanecen **ocultos** y **sin utilizar**.
- **Apertura y acceso abierto** a los datos es **crucial** para el **avance científico**.
- Compartir datos brutos promueve la transparencia, replicabilidad y reutilización.
- **Ámbito educativo**, existe una falta de descubrimiento de datos reutilizables debido a:
 - falta de prácticas y hábitos de los investigadores/as establecidas para compartir
 - falta de incentivos, políticas específicas, infraestructura adecuada y cultura de colaboración,
 - ...

Objetivo

Explorar las creencias y prácticas de los investigadores/as, la escasez y reutilización de datos, y la influencia de la financiación y la calidad de las revistas en la compartición de datos

Método

Encuesta anónima a docentes e investigadores/as del área de Ciencias de la Educación en universidades públicas españolas.

Total: 359 encuestas recibidas.
A través de LIMESURVEY

Resultados- *Percepciones sobre la utilización y el uso compartido de datos*

LE GUSTARÍA UTILIZAR DATOS DE OTROS

HA UTILIZADO DATOS DE OTROS

CONSIDERA IMPORTANTE COMPARTIR DATOS

Resultados- Disponibilidad de datos de investigación

Resultados- *Preocupaciones a la hora de publicar los datos de investigación*

Resultados- *Requerimientos para depositar datos en un servicio externo*

Resultados- *Medios que utiliza para acceder a los datos de otros/as*

Resultados- Tipos de datos

TIPOS DE DATOS

Conclusiones

Obtener resultados sobre uso, disponibilidad, localización, acceso, tipo y preocupaciones en torno a los datos de investigación propios y reutilizados en Ciencias de la Educación

Detectar importantes barreras y desafíos.

Aquesta foto de Autor desconegut està sota llicència [CC BY-NC](#)

Conclusiones

Paradoja

- Alto interés por la reutilización de datos
- Baja tasa de utilización real

Uso compartido de datos

- Mayoría: solo comparte datos con su grupo o colegas
- Pocos: los publica en abierto.

Preocupaciones:

- Cuestiones legales o de confidencialidad, los derechos de propiedad o de autoría y la falta de seguridad de los datos en un servicio externo

Localización y Acceso:

- Principales medios utilizados son las bases de datos, repositorios institucionales y los motores de búsqueda

Tipos de datos:

- sociológicos, rendimiento académico, demográficos y psicológicos

Aquesta foto de Autor desconegut està sota llicència [CC BY-NC](#)

Impacto y transferencia

- Implementar una serie de acciones para crear un entorno más favorable para la compartición
 - Creación de repositorios accesibles y fáciles de usar,
 - Ofrecer incentivos para que los investigadores/as compartan sus datos,
 - Ofrecer formación a los investigadores/as sobre buenas prácticas de gestión de datos y compartición de datos,
 - Mejorar la visibilidad de los datos,
 - Desarrollar herramientas de búsqueda,
 - Fomentar la interoperabilidad o mejorar infraestructuras.

Mejoraría la Calidad de la investigación educativa, aumentaría la transparencia y replicabilidad de los resultados, y facilitaría la colaboración entre investigadores/as educativos.

<https://divforeva.blogs.uv.es/>

www.uv.es/uisys

MOLTES GRÀCIES!!

UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

525
anys
1499 - 2024

 UISYS
Unidad de Información e
Investigación Social y Sanitaria

ingenio
CSIC-UPV

 DIVFOREVA
Diversidad y Evaluación
en la Formación a lo largo de la Vida

Este trabajo se ha beneficiado de una ayuda del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Agencia Estatal de Investigación. Proyectos de Transición Ecológica y Digital 2021. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. TED2021-131057B-I00

AIDIPE 2024 Barcelona (19, 20 y 21 de Junio) *Investigación educativa e innovación ante los retos de la sostenibilidad*

